

доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер Ордена “За заслуги” III ступеня, заступник директора Інституту археології НАН України (2003–2018), автор численних наукових праць, які стали значним внеском у вивчення історії й археології середньовічного Києва і Київської Русі. Гліб Юрійович був керівником масштабних розкопок багатьох пам’яток Києва, беззмінним керівником Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України з 1996 р.

Завдяки реалізації виставкового проекту було досягнуто комунікативно-просвітницьку мету в “процесі діалогу” із пересічними відвідувачами. Практично підтверджено наратив, що результати наукової обробки суттєво доповнюють інформацію про пам’ятку, вдалі інструменти репрезентації сприяють формуванню музейного середовища, завдяки чому окреслюються та стають доступними для сприйняття багатьох аспектів життя людини у давні часи. Таким чином, діяльність вітчизняних археологів яскраво засвідчує загальнокультурну цінність старожитностей Києва – одного з найдавніших міст Європи.

Дунайна І. Г.

Молодший науковий співробітник

Тетеря С. А.

Завідувач науково-дослідного сектора “Музей кобзарства”
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

МУЗЕЄФІКАЦІЯ КУЛЬТОВИХ СПОРУД У НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОМУ ЗАПОВІДНИКУ “ПЕРЕЯСЛАВ”

До складу НІЕЗ “Переяслав” входить 24 музеї, експозиції яких переважно розміщені у пристосованих будівлях, що мають історичну, архітектурну цінність і є мистецьким надбанням українського народу. Серед них виділяється група культових споруд, що завдяки ініціативі фундатора переяславських музеїв Героя України Михайла Івановича Сікорського не були знищені, а врятовані для майбутніх поколінь. Тут розмістили ту чи іншу музейну експозицію. Серед музеєфікованих на території міста культових споруд, що входили до монастирських садиб XVIII ст., насамперед варто відзначити комплекс споруд Вознесенського та Михайлівського монастирів. До сьогодні з будівель першого збереглися лише Вознесенський собор, дзвіниця, будинок колегіуму та частково підземна споруда з напівзруйнованим входом.

Вознесенський собор (1695–1700) було побудовано коштом гетьмана Івана Мазепи. До 1713 р. територія навколо храму вже була забудована келіями, поварнями, будинками для приїжджих та іншими будівлями. Резиденцію переяславського єпископа перемістили з Михайлівського монастиря на подвір’я Вознесенського. Відтоді собор отримав статус головної кафедри Переяславської єпархії. У храмі було три престоли: центральний – на честь Вознесіння Господнього, праворуч від вівтаря – Різдва Богородиці, престол ліворуч від Царських врат первісно освятили на честь Різдва Іоанна Предтечі – ангела хранителя гетьмана Івана Мазепи. Але за розпорядженням царського уряду після подій 1708 р. останній престол було скасовано. 1768 р. резиденцію архієпископів Переяслав-Бориспільської єпархії перевели до Новгород-Сіверська й кафедру в соборі скасували. У 1793 р. було організовано Переяслав-Полтавську єпархію й архієпископи повернулися до Вознесенського монастиря. У 1816 р. монастир перевели до розряду позаштатних, але на статусі собору це не позначилося, він залишився кафедральним. У 1820 р. до собору прибудували ризницю. У 1847 р. архієрейська кафедра переїхала до Полтави. Вознесенський монастир перевели до III розряду й він став власністю Полтавського архієрейського дому. Собор перейшов у безпосереднє підпорядкування єпископа Полтавсько-Переяславської єпархії. У 1851 р. у храмі відновили третій престол в ім’я Св. прп. мч. Макарія, архімандрита Овруцького, переяславського чудотворця.

Під час Другої світової війни собор зазнав значних пошкоджень: по стінах пішли вертикальні тріщини, купол отримав пробоїни, була повністю зруйнована ризниця. У 1946 р. провели першу реставрацію храму. З 1946 по 1974 р. його зачинили й використовували під складське приміщення. 1975 р. в приміщенні головної нави відкрили музейну експозицію “Битва за Дніпро в районі Переяслава і створення Букринського плацдарму восени 1943 року”, в підземному склепі – меморіал “Слави та пам’яті загиблим воїнам-переяславцям”. Це дало можливість не тільки використовувати його як музейне приміщення, а й утримувати та зберігати цю унікальну пам’ятку архітектури періоду українського козацтва в належному стані протягом багатьох років.¹

Збережену будівлю церкви Архістратига Михаїла на території Михайлівського монастиря використовували під музейну експозицію українського народного одягу Середньої Наддніпрянщини. Проте 2010 р. експозицію зняли за ініціативи парафії та перенесли до фондосховищ НІЕЗ “Переяслав”.

Стосовно датування пам’ятки існує декілька версій. За першою, будівництво охоплює період 1649–1666 рр. і відповідно до цієї дати засновником собору вважають переяславського полковника Федора Лободу. За другою версією, храм спорудили у 1711–1713 рр., засновник – переяславський єпископ Захарія Корнилович. Третє датування собору – 1743–1750 рр., меценат – переяславський єпископ Арсеній Берло.²

З 1701 р. по 1786 р. Михайлівська церква була головним храмом однойменного чоловічого монастиря. Протягом 1701–1750 рр. територію монастиря інтенсивно розбудовували. Спорудили дерев’яну Благовіщенську церкву, трапезну, дзвіницю, будинки для причетників, великий цегляний льох. У 1713 р. в церкві освятили престол в ім’я Архістратига Михаїла. До приміщення храму перенесли мощі св. прп. мч. Макарія. У 1734 р. пожежа в монастирі знищила чимало дерев’яних споруд, зокрема й церковні. Після спорудження (1747) дзвіниці виконувала ще й функцію церкви (в ім’я Св. вмч. Макарія). З 1747 по 1750 рр. там були мощі св. Макарія, єпископа Овруцького. Після будівництва 1750 р. цегляного Михайлівського храму мощі святого перенесли до престольного храму в спеціальну нішу в південній стіні, а церкву при дзвіниці скасували. 1768 р. згідно з царським указом про секуляризацію монастирів та їх майна обитель скасували, а монастирські земельні володіння перевели до державної власності. Мощі св. прп. мч. Макарія перенесли до головного архієрейського Вознесенського собору. До новоутвореної Михайлівської парафії було приписано 46 дворів, ділянку землі в 32 десятини та с. Чирське. 1864 р. храм перевели до розряду звичайних парафіяльних церков. 1930 р. під впливом більшовицької атеїстичної політики церкву закрили. Тому 1934 р. її пристосували під складське приміщення “Головзаготльону”. 1954 р. церковні будівлі та подвір’я передали у власність міста для створення музейної експозиції.³

Особливу увагу в Заповіднику привертають перевезені споруди дерев’яної архітектури, музеєфіковані в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, що дали змогу створити окремі комплекси, що відтворюють певні історичні періоди.

Під час створення музеїв у будівлях, що перевозили й реконструювали, та в культових спорудах на місцях проводили відповідні ремонтно-реставраційні роботи, що уможливило збереження цих унікальних пам’яток архітектури (ПА – шифр, який використано під час інвентаризації). До Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини перевезли: культових споруд – 7 (6 церков та 1 дзвіниця). Ці культові споруди перевозили одночасно з хатами та господарськими будівлями з кінця 60-х до середини 80-х рр. ХХ ст., в основному із зони затоплення Канівського водосховища і вписували в безсистемно-вуличну забудову села. До перевезення будівель складали акти обстеження з кресленнями, де вказували розміри, матеріал та збереження. Складові частини споруд нумерували для полегшення їх відтворення на території музею. Деякі приміщення пристосовували для створення музейних

¹ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Вознесенський собор 1700 р. К., 2008. С. 2.

² НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Комплекс пам’яток Михайлівського монастиря. К., 2008. С. 2.

³ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. Михайлівська церква 1750 р. К., 2008. С. 2.

експозицій без відтворення попереднього інтер'єру. Адаже до музейного комплексу перевозили культові споруди, що вже були в занедбаному стані й їх не використовували за призначенням. Типовими є будівлі про які йдеться нижче.

У 1967 р. склали акт обстеження церкви с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл., спорудженої на кошти козацької громади місцевими майстрами 1606 р. (у джерелах називається роком будівництва й освячення церкви 1650 р.) й освяченої на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Це зрубна тридільна триверха з домінуючою центральною банею та гранованою абсидою будівля з дубових плах. Спеціальні фундаменти відсутні, лише у вівтарній частині закопані кам'яні брили. Підлога дощана в шпунти на товстих лагах-підвалинах, покладених прямо на землю. Стіни й маківки шальовані, прибудований відкритий ганок (паперть). Стояла в центральній частині села, неподалік центральної вулиці.

Споруда в плані традиційна, видовжена, “бабинець” – прямокутної форми, центральна нава – в плані наближена до квадрата, вівтар – п'ятигранний. Церкву неодноразово ремонтували (1740, 1823, 1886). Після останнього ремонту храм значно розширили бічними прибудовами, що були відкинуті після перенесення пам'ятки на територію музею. Церкву використовували як парафіяльну 6 класу, при церкві діяла однокласна школа. У 30-х рр. ХХ ст. перетворена у зерносховище. 1967 р. військовий тягач з м. Узин зніс центральну баню храму. Проти руйнації виступив І. М. Гончар і колектив Переяслав-Хмельницького історичного музею. Споруду терміново демонтували, перевезли, реставрували на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 1967 р.

На час обстеження пам'ятки (18 травня 1967 р.) були відсутні 2 хрести та втрачений іконостас. У результаті пристосували іконостас з іншого собору та іконографічні матеріали з експедиційних надходжень згідно з польовими дослідженнями. Настінний розпис храму з геометричним і рослинним орнаментом та стилізованими хрестами подекуди зберігся. Під час реставраційних робіт відкинули добудови ХІХ ст., замість втрачених двох кованих хрестів на маківках виготовили копії. Того ж року провели реконструкцію та реставрацію церкви, відтворили інтер'єр парафіяльної церкви ХІХ ст. (Інвентарний номер споруди ПА-28/1). Біля Покровської церкви розташовано дзвіницю (середина ХVІІІ ст.), сторожку (початок ХІХ ст.), козацький некрополь, де встановлено 67 дерев'яних і кам'яних хрестів ХVІІІ–ХХ ст. Відтворений цвинтар та споруди церковної садиби допомогли вписати церкву в ландшафт українського села¹.

Біля козацької церкви на підвищеному місці встановлена дзвіниця, перевезена з с. Бушеве (колишнє Пруси) Рокитнянського р-ну Київської обл. (іл. 1). Дзвіницю (середина ХVІІІ ст. (1760 р.)) збудували місцеві майстри на церковному подвір'ї Троїцької церкви, по штатах зарахованої до 7-го класу. У роки Другої світової війни на дзвіниці був спостережний пункт. Під час обстеження технічно-конструктивних даних і стану збереження дзвіниці виявлено пошкоджені пластини 1-го ярусу, дерево, хрест у незадовільному стані, дзвони відсутні. Споруду перевезли (1968–1969) та встановили на території музею, водночас провели й реставрацію. Саму дзвіницю не перебудовували, лише обновлювали шалівку. Хрест на бані дзвіниці замінили копією.

Будівля триярусна зрубна на фундаменті з каменю. Стіни з дубових тесаних плах, щільно припасованих. Плахи покладені в замок “з лишком”. Нижній ярус у плані наближений до квадрата з галереєю-опасанням. Перекриття стін між ярусами дощані на соснових сволоках. Другий та третій ярус – шальований вертикально. На третьому ярусі – 4 вікон-

Іл. 1. Дзвіниця (1760) с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл. та церква Покрови Пресвятої Богородиці (1606) с. Острійки Білоцерківського р-ну Київської обл.

¹ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква Покрови Пресвятої Богородиці. К., 2008. С. 3.

ниці орієнтовані на чотири сторони світу. На цьому ж рівні підвішений 25-пудовий дзвін роботи майстрів XVIII ст. Зовні від низу до третього ярусу ведуть драбинчасті сходи. Чотирисхила покрівля пластичної форми із заломами увінчана маківкою на глухому ліхтарику, що вінчає купол сферичної форми з хрестом. (Інвентарний номер ПА-28/2)¹.

На початку 70-х рр. XX ст. Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини поповнили ще однією пам'яткою архітектури – церквою з с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., яку перевезли протягом 1969–1970 рр. Храм збудований (1768) місцевими майстрами на західній околиці с. Андруші (неподалік Переяслава) на пагорбі. Церква дерев'яна двопрестольна. Головний престол був освячений на честь Св. Георгія Переможця, другий – Різдва Богородиці.

Неподалік від церкви в кінці XVIII ст. за єпископа Сильвестра Лебединського збудували ієрейську дачу. У серпні 1845 р., перебуваючи в Переяславі, Т. Г. Шевченко приїздив у с. Андруші, де створив два малюнки під назвою “Андруші” й “В Андрушах”, на одному з яких зобразив церкву Св. Георгія. У 1858 р. церкву капітально відремонтували: прибудували бічні рамена, міжрукавні прибудови, відновили дзвіницю. Встановлено будівлю на масивних дубових підвалинах, первісно вона стояла на кам'яних брилах.

1860 р. церковна громада створила парафіяльне попечительство. Головою обрали казенного селянина Григорія Кобиша. Парафіяльне попечительство опікувалось утриманням церкви, а також відкриттям церковно-парафіяльної школи. Її відкрили в 1861 р. й утримували за рахунок пожертв, а також прибутку від здачі в оренду хлібної пристані на Дніпрі. Територія церквища (1 дес. 280 кв. сажнів) була обнесена металевою огорожею.

На початку 30-х рр. XX ст. церкву закрили та влаштували в ній зерносховище, а потім клуб. Тоді ж зняли дзвони, зник іконостас XVIII ст., що мав неабияку цінність. Зникла й металева огорожа, що оточувала цвинтар. Залишилися лише центральні ворота та хвіртка.

У 1947 р. була утворена нова громада віруючих. Наспих зробили новий іконостас. Ікони, що вдалося врятувати під час закриття церкви в 30-ті рр. XX ст., прихожани повернули до церкви. Храм облаштували й відновили богослужіння, що відбувалися лише у святкові дні.

У 1968–1970 рр. церкву Св. Георгія демонтували музейні реставратори, перевезли та встановили на території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у м. Переяславі-Хмельницькому. Споруда однобанна з прибудованою всередині дзвіницею, датованою XIX ст., хрещата однонавна, шальована горизонтально. За свідченнями респондентів, на початку XX ст. церква була пофарбована в блакитний колір. Первісно стіни були зсередини пофарбовані білими й оздоблені розписом із зображенням ангелів та святих. Ікони в церкві були декоровані рушниками.

Після реставрації в церкві Св. Георгія Переможця відтворили церковний інтер'єр. Іконостас роботи народних майстрів (друга половина XIX ст.), встановлений в експозиції, перевезли з церкви с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл. Ця культова споруда гармонійно вписалася в музейну експозицію наддніпрянського села. (Інвентарний номер ПА-13).²

Іл. 2. Церква Св. Параскеви (1891) с. В'юнище Переяслав-Хмельницький р-н Київської обл.

¹ НІЕЗ “Переяслав”, Паспорт об'єкта культурної спадщини. Дзвіниця. К., 2008, С. 9. Інвентарна книга. Переяслав-Хмельницький історико-культурний заповідник. Інвентарна група “Пам'ятники народної архітектури, об'єкти археології”. Шифр “ПА”.

² НІЕЗ “Переяслав”. Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква святого Георгія. К., 2008. С. 3.

За радянського часу як прояв державної атеїстичної політики стало традицією розміщувати в культових спорудах музеї атеїзму, мирного освоєння космосу, технічних музеїв. Так, 1973 р. із зони затоплення (с. В'юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) перевезли церкву з дзвіницею та встановили на території музею (ПА-10) (іл. 2). Історія церкви пов'язана з родиною Дараганів (полковий осавул – 1688 р.; сотник Трахтемирівський – 1695–1700 рр.), яка отримує під свою владу угіддя, що лежали навкруги хутора “В'юнищанського”. Зважаючи на швидке зростання кількості населення, військові старшини Дараган, Аксенфієв, Данько, Савенко та Бойко вирішили збудувати церкву. Першу церковну споруду заклали на трисаженній відстані від хутірського поселення Савенка й освятили храм 1787 р. У 1842 р. її капітально відремонтували, а 1888 р. записали до реєстру найдавніших будівель Переяславсько-Полтавської єпархії. Другий храм існував до 1891 р., коли на кошти парафіян та церковні заощадження звели третю споруду церкви. Усі три церкви – з дерева. На відміну від попередніх, остання мала прибудовану дзвіницю.

У 1902 р. до церкви Св. Параскеви було приписано 1609 душ дорослого населення, окрім в'юнищанців, також і населення с. Городище. Настоятель церкви о. Стефан відкрив недільну школу грамоти та організував церковну бібліотеку. 1912 р. усіх парафіян налічувалося 1438 ос. Відомо, що в період з 1925 по 1935 рр. у с. В'юнищах при церкві було зареєстровано й діяло дві громади: слов'янська та автокефальна. В середині 30-х рр. ХХ ст. храм закрили та перетворили на зерносховище. З 1942 до 1960 рр. – відновлено церковну службу. Коли 1968 р. с. В'юнище потрапило в зону затоплення Канівського водосховища, церкву як витвір народного зодчества перевезли й встановили на території Переяслав-Хмельницького Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Дерев'яна однобанна споруда, триарусна з вбудованою триарусною дзвіницею. На час обстеження з технічно-конструктивного погляду споруда не зазнала значних втрат, не враховуючи відсутності іконостаса. Після проведення реконструкції в церкві створили експозицію Музею космосу. Зважаючи на специфічність експонатів, приміщення храму за параметрами ідеально підійшло для створення такої експозиції¹.

Особливої уваги заслуговує також пам'ятка дерев'яної архітектури другої половини ХVIII ст. Покровська церква с. Сухий Яр Ставищанського р-ну Київської обл. За даними Похилевича Л., “построена 1774 года, но и прежде была освященная въ 1748 году, когда село называлось Сухим-хутором”. Такі розходження в датуванні, за визначенням дослідника, були наслідком адміністративних змін у статусі хутора Сухий Яр Таращанського повіту Київської губернії, що став селом, яке відповідним чином вплинуло на офіційне датування часу освячення. Враховуючи, що Покровську церкву віднесли до 7-го класу, можна стверджувати, що кількість парафіян була досить обмеженою.²

На середину ХХ ст. у результаті соціальних катаклізмів церква с. Сухий Яр втратила культове значення й переживала період значної руйнації. Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 26.09.1979 р. № 442 її визнано пам'яткою архітектури. Враховуючи аварійний стан і неможливість консервації в автентичному середовищі, 1981 р. Український спеціальний науково-реставраційний проектний інститут “Укрпроектреставрація” як генеральний виконавець і Львівська комплексна архітектурно-реставраційна майстерня як субпідрядник розробили технічну документацію, що уможливило перенесення церкви на територію Музею народної архітектури і побуту Середньої Наддніпрянщини. Споруда дерев'яна трибанна тризрубна, розташована на осі схід-захід. Належить до типу церков, де зруби стін усіх дільниць мають однакову висоту. Під час перевезення збереження матеріалу становило близько 50%, інтер'єр був у незадовільному стані, усе церковне устаткування відсутнє. У процесі перебудови споруда втратила первісні розміри, адже замки зрубів згнили. Із внутрішнього начиння збереглася тільки каркасна частина від іконостаса. Перевезена на територію Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини 1984 р., реконструйована протягом 1985–1986 рр. без прибу-

¹ Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква св. Параскеви Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”. К., 2008. С. 3.

² *Похилевич Л.* Сказание о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах местечках и городах, в пределах губернии находящихся. К., 1864. С. 446.

дов і хорів. (Інвентарний номер ПА-72). Після реконструкції та реставрації в церкві з 1986 р. функціонував Музей атеїзму, а з 1996 р., частково відтворивши інтер'єр церкви (іконостас, Царські врата), створили експозицію, що розкриває історію Української православної церкви.¹

Для створення комплексу Музею хліба використали ряд будівель з різних місцевостей України. До музейного комплексу входить церква Вознесіння Христового (1907) з с. Мала Каратуль Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. Храм однобанний, разом із дзвіницею становив одне ціле. Каркас стін та бань – з тесаних плах (на стінах – завтовшки 14 см, на бані та дзвіниці – 8 см), виготовлених з моченої сосни. Дубова обв'язка встановлена на фундаменті. Дах дво-, трисхилий, на бані та дзвіниці – комбінований, покритий бляхою. З боків – три прибудови (церква мала хрещате планування). З 50-х рр. ХХ ст. у храмі розмістили колгоспний зерносклад. Споруда була в аварійному стані, що унеможливило відтворення екстер'єру. Коли будівлю перевезли (1982–1983) до музею, приміщення церкви відреставрували та відбудували як експозиційний павільйон.

У 1986 р. до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини перевезли церкву з с. Пищики Сквирського р-ну Київської обл. Трьохсвятительський парафіяльний храм (1651) використовували за первісним призначенням. Під час транспортування споруда втратила первісні розміри, адже автентичні замки, якими кріпилися дерев'яні балки, згнили. Крім того, внаслідок реставраційних робіт втрачено прибудови до центральної нави, іконостас та хрести. Храмова споруда дерев'яна тридільна триверха, на основі трьох зрубів в автентичному вигляді була з гранованою апсидою. Зруби всіх трьох дільниць прямокутні, однакові заввишки. Встановлена на цегляний фундамент із виступаючим цоколем. Зовні церкву обшито горизонтальною шалівкою, виступаючі кути – вертикальною дошкою у всю висоту. До притвору (бабинця) прибудований ганок (паперть) з дашком та колонами. Фронтони у верхній та нижній частинах ганку прикрашені декоративною накладною різьбою. Інтер'єр поділяється на три частини: вівтар, наву, притвор. У вівтарній частині іконостас відсутній. Перехід з вівтаря до нави обмежений амвоном. Під час обстеження збереженість матеріалу становила 85%. З ряду зрозумілих причин 1930 р. церква була закрита. Пізніше майже через тридцять років церкву визнано (Постанова Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 р. № 970) пам'яткою архітектури. Враховуючи аварійний стан та неможливість консервації в автентичному середовищі споруду перевезли до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. На момент демонтажу збереження матеріалу становило 85%. (Інвентарний номер ПА-69). 1995 р. у храмі створено експозицію Музею українського рушника².

Зазначені заходи зі збереження, перевезення й встановлення на території музейного закладу культових будівель ХVII – початку ХХ ст. уможливили збереження матеріальної культури й духовної спадщини для нащадків майже в первісному вигляді. Деякі церкви після перевезення не відтворили в натуральному вигляді (Сухоярська, Пищицька, Малокаратульська) й зменшили їхні розміри через те, що матеріал мав значні пошкодження й був частково втрачений. Інтер'єр цих культових споруд не відтворювали, його складові здебільшого були втрачені або відсутні. Отже, внутрішнє приміщення пристосовували для інших музейних експозицій, що негативно вплинуло як на самі споруди, так і на збереження культурної спадщини нашого народу.

На сьогодні гостро постала проблема реставрації споруд (зокрема й храмових споруд) Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Програма реставраційних заходів насамперед повинна передбачати роботи з консервації старої деревини та реставрації храмових розписів, іконопису. З часом пріоритетними дослідницькими напрямками роботи музею повинні стати відтворення (реконструкція) екстер'єрів та інтер'єрів давніх церков, ландшафтних картин навколо споруд у первісному вигляді.

¹ Паспорт об'єкта культурної спадщини. Церква Покрови Пресвятої Богородиці Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”. К., 2008. С. 2.

² НІЕЗ “Переяслав”. Паспорт пам'ятки архітектури та містобудування національного значення. Церква Трьохсвятительська. К., 2008. С. 3.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019